

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ, ПРИСУЩИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫМ ИГРАМ ДОШКОЛЬНИКОВ.

Касимова Дилрабо Баходировна

Преподаватель Ташкентского государственного
педагогического университета имени Низами

Телефон: +008(94)6347975

***Аннотация:** руководство сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста находится в прямой зависимости от комплексных педагогических воздействий, осуществляемых в разных видах деятельности.*

***Ключевые слова:** игра, активность, творчество, сюжет игры, действие, мотив воспитания.*

***Abstract:** the management of plot-role-playing games for preschool children is directly dependent on complex pedagogical influences carried out in different types of activities.*

***Keywords:** game, activity, creativity, game plot, action, motive of education.*

Сюжетно-ролевая игра - это основной вид игры ребенка дошкольного возраста. Ей присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, самостоятельность, активность, творчество. Первые сюжетные игры протекают как игры безролевые или игры со скрытой ролью. Действия детей приобретают сюжетный характер и объединяются в цепочку, имеющей жизненный смысл. Действия с предметами, игрушкой осуществляются каждым из играющих самостоятельно. Совместные игры возможны при участии взрослого.¹

Сюжетно-ролевая игра - это творческая игра детей дошкольного возраста в развитом виде представляет деятельность, в которой дети берут на

¹ Эльконин, Д.Б. Психология игры. 3-е издание [Текст] /Д.Б. Эльконин. - М.: Гуманитарное издательство «Владос», 2006. - 383 с.

себя роли взрослых и в обобщенной форме в специально создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними.

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней воображаемой ситуации. Воображаемая ситуация складывается из сюжета и ролей, которые принимают на себя дети в ходе игры, включает своеобразное использование вещей и предметов.

Сюжет игры - это ряд событий, объединенных жизненно мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание игры - характер тех действий и отношений, которыми связаны участники событий.

Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаще всего ребенок принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, что в своем сознании ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком и действует в игре от его имени: соответствующим образом используя те или иные предметы (ведет машину, как шофер; ставит градусник, как медсестра), вступает в разнообразные отношения с другими играющими (наказывает или ласкает дочку, осматривает больного и т. д.). Роль выражается в действиях, речи, мимике, пантомиме.

К роли дети относятся избирательно: они принимают на себя роли тех взрослых или детей (старших, а иногда и сверстников), действия и поступки которых произвели на них наибольшее эмоциональное впечатление, вызвали наибольший интерес. Чаще всего это мама, воспитатель, учитель, врач, летчик, моряк, шофер и т. д. Интерес ребенка к той или иной роли связан и с тем местом, которое занимает данная роль в развертываемом сюжете игры, в какие взаимоотношения - равноправия, подчинения или управления - вступает с другими играющий, принявший на себя ту или иную роль.

В сюжете дети используют два вида действий: оперативные и изобразительные - «как будто». Наряду с игрушками в игру включаются разнообразные вещи, при этом им придается воображаемое, игровое значение.

Творческой сюжетно-ролевой игре присущи специфические мотивы. Наиболее общий мотив - стремление ребенка к совместной социальной жизни со взрослыми. Это стремление сталкивается, с одной стороны, с неподготовленностью ребенка к его осуществлению, с другой - с растущей самостоятельностью детей. Возникающее противоречие разрешается в сюжетно-ролевой игре: в ней ребенок, принимая на себя роль взрослого, воспроизводит его жизнь, деятельность и отношения.

Непосредственные мотивы игры с возрастом детей изменяются, определяя содержание игр. Если у младшего дошкольника основная побудительная причина игры - действие с привлекательными для него предметами, то для ребенка старшего дошкольного возраста основной мотив - воспроизведение отношений, в которые вступают друг с другом изображаемые в игре взрослые.²

Руководя сюжетно-ролевой игрой детей, педагог решает следующие задачи:

- воспитание желания и умения совместно играть;
- воспитание навыков коллективной игры (умение договариваться, распределять роли и игрушки, радоваться успехам товарища);
- воспитание доброжелательного отношения к людям, желания и готовности сделать им полезное и приятное. При этом учит детей намечать тему игры (во что будем играть), совместно производить определенные действия, не мешать, а помогать друг другу, самостоятельно и справедливо разрешать возникающие конфликты.

Успех воспитания различных нравственных качеств - в систематичности, возможном использовании любой педагогической ситуации.

² Игра дошкольника /Л.А. Абрамян, Т.В. Антонова, Л.В. Артемова и др. / Под ред. С.А. Новоселовой. - М.: Наука, 2009. - 164 с.

Однако следует постоянно иметь в виду, что руководство ролевыми играми детей не должно превращаться в «натаскивание», когда воспитатель не только навязывает тему, сюжет игры, но и дает готовые рецепты поведения. Руководя игрой, нужно решать и развивающие, и воспитывающие задачи.

Рекомендации по организации воспитателем сюжетно-ролевой игры:

-вспомнить более подходящие для игры события, установить их последовательность;

-спланировать ход игры, последовательность действий;

-распределить роли, согласовать замысел;

-помощь в решении игровых задач, поддержание познавательного интереса в игре;

-наблюдение за игрой детей;

-направление замысла и действий детей (совет, подсказка, вопрос, изменение игровой среды);

-создание проблемных ситуаций (гибкое воздействие на замысел игры, развитие сюжета, усложнение способов отображения действительности);

-создать игровую ситуацию;

-индивидуальная работа (ребенок не владеет игровыми способами, можно использовать опыт хорошо играющих детей).

Итак, руководство сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста находится в прямой зависимости от комплексных педагогических воздействий, осуществляемых в разных видах деятельности. Воспитательные и образовательные воздействия должны быть направлены на обогащение и углубление знаний детей, введение значимых мотивов деятельности и формирование положительного эмоционального отношения к игре.

Литература:

1. Игра дошкольника /Л.А. Абрамян, Т.В. Антонова, Л.В. Артемова и др. / Под ред. С.А. Новоселовой. - М.: Наука, 2009. - 164 с.

2. Михайленко, Н.Я. Педагогические принципы организации сюжетной игры [Текст] // Дошкольное воспитание. - 2008. - №4. - С.38-46.
3. Новоселова, С.Л. Игра дошкольника [Текст] / С.Л. Новосёлова. – М., Просвещение, 2009. - 235с.
4. Эльконин, Д.Б. Психология игры. 3-е издание [Текст] /Д.Б. Эльконин. - М.: Гуманитарное издательство «Владос», 2006. - 383 с.